

COMPARTIMENTUL ȘTIINȚA POLITICĂ

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОЛИТИКУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Оксана АЛИСТРАТОВА

Республика Молдова, Кишинэу, Молдавский государственный университет, Докторская школа социальных наук, Специальность «Теория, методология и история политологии; политические процессы и институты»,
Докторант

Международные межправительственные и неправительственные организации являются одними из основных участников борьбы с торговлей людьми. Их деятельность основана на правозащитном подходе в защите жертв торговли людьми. Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Европейский союз, ОБСЕ разрабатывают правовые нормы, на которые опирается международное сообщество в области борьбы с торговлей людьми. МОМ, МОТ, ЮНИСЕФ и ряд других организаций разрабатывают новые международные механизмы и инструменты для предотвращения торговли людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации взрослых и детей.

Международные организации оказывают помощь Республике Молдова в разработке национальных политик борьбы с торговлей людьми. Госдепартамент США и экспертная группа GRETA в рамках международного сотрудничества проводят мониторинг деятельности на разных уровнях.

Потенциальные жертвы и жертвы торговли людьми получают помощь и защиту. Международный центр "La Strada" и другие неправительственные организации при поддержке МОМ, Миссии ОБСЕ в Молдове, других доноров проводят информационные кампании по предотвращению и борьбе с торговлей людьми среди социально уязвимых групп.

Но для достижения эффективных результатов необходимо разработать хорошую национальную политику и объединить усилия правительственных и неправительственных организаций и всех заинтересованных сторон на местном, региональном и международном уровнях, которые могут обеспечить защиту каждого человека, пострадавшего от торговли людьми, в соответствии с международными стандартами.

International intergovernmental and non-governmental organizations are one of the main actors in fighting against human trafficking. Their activities are based on a human rights-based approach that is focused on the protection of victims of trafficking's rights. The United Nations, the Council of Europe, the European Union, the OSCE elaborate legal norms which the international community relies on in the field of combating trafficking in human beings. IOM, ILO, UNICEF and a number of other organizations develop new international mechanisms and instruments to prevent human trafficking, labor and sexual exploitation of adults and children.

International organizations provide assistance to the Republic of Moldova in the counter-trafficking policy development. Within the framework of international cooperation, the US State Department and the GRETA expert group are carried out monitoring activities on different levels.

Potential victims and victims of human trafficking are provided with assistance and protection; informational campaigns are conducted to prevent and combat human trafficking among socially vulnerable groups by International Center "La Strada" and other non-governmental organizations with support of IOM, the OSCE Mission to Moldova, other donors.

But to achieve effective results, it is necessary to develop good national policy and unite efforts of governmental and nongovernmental organizations and all interested parties at local, regional and international levels which may ensure the protection of every person affected by human trafficking in accordance with international standards.

Введение

На протяжении последних десятилетий государственные институты международные и неправительственные организации осознали, что борьба с торговлей людьми требует комплексного, всестороннего и всеобъемлющего подхода, основанного на соблюдении прав человека. Учитывая, что торговля людьми чаще всего носит транснациональный характер, требуются международные стратегии по борьбе с этим явлением. Поэтому поиск наиболее эффективных путей противодействия торговле людьми является одним из приоритетных направлений в деятельности многих международных и региональных организаций.

Важную роль в политике противодействия торговле людьми играют международные организации, обладающие значительным финансовым, информационным и организационным потенциалом. Все страны, включая Республику Молдова, опираются на нормы, разработанные такими международными организациями, как ООН, Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ. На международном уровне огромный вклад в борьбу с торгов-

лей людьми (ТЛ) вносят Международная организация по миграции (МОМ), Международная организация труда (МОТ), Программа Развития ООН (ПРООН), Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), неправительственные организации («La Strada», «Medicine du Monde», «Terre des Hommes» и др.) Каждая из этих организаций обладает своей спецификой, но их деятельность подчинена достижению общей цели – предотвратить торговлю людьми, защитить жертв ТЛ, наказать тех, кто пособничает этому преступлению или совершает его. В данной статье мы проанализируем деятельность международных организаций, ведущих борьбу с торговлей людьми, а также их влияние на разработку и реализацию политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова.

Роль международных межправительственных организаций в реализации политики противодействия торговле людьми

Международные организации являются одним из активных и влиятельных акторов в борьбе с торговлей людьми. Спектр этих организаций достаточно разнообразен, и мы попытаемся классифицировать их, исходя из различных критериев.

Как и международные организации в целом, организации, которые задействованы в борьбе с торговлей людьми, можно классифицировать по **характеру участников**. Исходя из этого, можно выделить межправительственные и неправительственные организации. Первые представляют собой объединения государств (ООН, ОБСЕ, МОМ, МОТ), вторые объединения физических или юридических лиц, ассоциации, общественные организации [38] («Medicine du Monde», «Terre des Hommes» «La Strada»).

По **географии деятельности** международные организации можно разделить на универсальные, рассчитанные на участие всех государств (ООН, ЮНИСЕФ, МОМ, МОТ) и региональные, которые охватывают государства одного региона (ОБСЕ, «La Strada»).

В зависимости **от целей** можно выделить организации, которые преследуют общие цели, и включают противодействие торговле людьми в качестве одного из направлений (универсальные и региональные организации), и специализированные организации (МОТ, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, «Terre des hommes»), преследующие специфические цели, но также борющиеся с торговлей людьми.

В зависимости **от объекта деятельности** следует различать организации, деятельность которых направлена на помощь и защиту отдельных уязвимых групп, пострадавших, в том числе и от торговли людьми, – детей, беженцев и т.д. (ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, «Terre des hommes») и ор-

ганизации, оказывающие помощь всем пострадавшим от ТЛ (МОМ, «La Strada»).

ООН, являясь универсальной международной организацией, занимается разработкой международно-правовой базы борьбы с торговлей людьми. В декабре 2000 года был принят Протокол о торговле людьми, который стал первым международно-правовым инструментом, устанавливающим ответственность государств за предупреждение и пресечение торговли людьми и наказание за нее. Положения, относящиеся к торговле людьми, содержатся в ряде других принятых международных конвенций: Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949); Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979); Конвенция о правах ребенка (1989); Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (2000); Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990) и др. Принятые документы представляют собой обязательство со стороны государств-участников вести борьбу с такой формой нарушения прав человека.

Борьба с торговлей людьми является одним из важных приоритетов и для ПРООН. Противодействие торговле людьми выступает неотъемлемой частью выполнения Целей устойчивого развития, принятых членами ООН, в частности достижения гендерного равенства и обеспечения условий для достойного труда и экономического роста. Базируясь на международных документах по правам человека, усилия Программы развития ООН направлены на защиту уязвимых групп населения (молодежь, женщины, дети). Так, ПРООН выделила гранты до 80 тысяч леев сельским жителям Молдовы на развитие собственного бизнеса [32]. Это способствовало развитию предприимчивости и инициативы, созданию рабочих мест в сельской местности, увеличению шансов на то, что женщины не будут искать лучшей доли за границей, а останутся на родине и будут воспитывать своих детей.

В итоговом отчете по выполнению Рамочной программы партнерства Организации Объединённых Наций и Республики Молдова на 2013-2017 годы отмечается, что ООН оказывает помощь жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми напрямую и посредством Национальной системы перенаправления. Потенциальные жертвы получили помощь при репатриации; медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь; возможность размещения в центрах реабилитации и реинтеграции. Правительство, при поддержке партнеров, продолжило наращивать потенциал региональных и местных специалистов Национальной системы защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли

людьми, и в 2013-2014 годах было подготовлено 1.382 специалистов для участия в работе многопрофильных команд. Жертвы торговли людьми, в том числе дети, получили помощь, предоставляемую как государством, так и внешними партнерами на национальном, региональном и местном уровнях [35]. В 2016 году 124 жертвы торговли людьми и 1.065 потенциальных жертв торговли людьми воспользовались услугами реабилитации и реинтеграции [46, с.35].

В стратегическом партнерстве со специализированными НПО с левого берега Днестра и местными властями ПРООН реализует проект «Совместные действия по укреплению прав человека в Приднестровском регионе Республики Молдова», одной из целей которого является усиление защиты жертв и потенциальных жертв насилия в семье и торговли людьми. В рамках проекта центр социальной реинтеграции оказывал помощь жертвам насилия в семье и торговле людьми путем получения возможностей для обучения и занятости. Было обучено 15 сотрудников, предоставляющих социальные услуги [8].

Международно-правовую базу дополняют региональные соглашения, направленные на борьбу с торговлей людьми. Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ разрабатывают правовые нормы, формируют основы региональной политики и определяют направления международного сотрудничества в данной области. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (2005) является юридически обязательным документом, который направлен на защиту прав жертв ТЛ, уважение человеческой личности и регламентирует вопросы, касающиеся прав человека и уголовного преследования лиц, занимающихся противоправной деятельностью.

В работе ОБСЕ, признанной «весьма ценной площадкой для диалога» [43], поиск наиболее эффективных путей противодействия торговле людьми является одним из приоритетных вопросов. ОБСЕ признала торговлю людьми в качестве гуманитарной проблемы и разработала большое число стандартов и норм в области прав человека, включая права жертв ТЛ. Эти идеи были сформулированы в Плане действий по борьбе с торговлей людьми 2003 г. и получили дальнейшее развитие в Дополнениях к плану 2005 и 2013 гг.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) реализовало ряд новаторских программ, направленных на усиление защиты прав человека тех лиц, которые стали жертвами торговли людьми. Бюро оказывает содействие государствам-участникам в создании национальных механизмов перенаправления, используя при этом рекомендации, которые содержатся в практическом руководстве «Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне» (2004

г.) Своей публикацией 2008 г. «Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ» Бюро подготовило почву для содействия доступу жертв к правосудию и эффективным средствам правовой защиты, включая получение компенсаций [52].

В 2017 году началась работа над обновлением практического руководства Бюро, посвященного проблеме торговли людьми, под названием «Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми». Учет современных проблем будет способствовать повышению актуальности руководства и сделает этот инструмент более эффективным [33, с.35].

Для оказания государствам-участникам помощи в борьбе с торговлей людьми Совет министров учредил механизм ОБСЕ, который состоит из двух компонентов: специального представителя и специальной группы в Секретариате ОБСЕ [28]. Созданный по инициативе Спецпредставителя ОБСЕ по борьбе с ТЛ, Альянс против торговли людьми (июль 2004) стал платформой для диалога на высоком уровне между государствами-участниками, гражданским обществом, международными партнерами и экспертами по ТЛ по наиболее сложным проблемам трафика живых существ. Сегодня Альянс представляет собой партнерство более 30 организаций, хорошо известных за профессионализм и большой вклад в противодействие ТЛ [1].

В Молдове в 2003 году Миссия ОБСЕ расширила сферу своей деятельности, включив в нее борьбу с торговлей людьми. Основываясь на принципах уважения основных прав жертв ТЛ, Миссия оказывает помощь Молдове в улучшении идентификации жертв торговли людьми и уязвимых лиц и предоставления им защиты и помощи. Миссия ОБСЕ оказывает помощь органам государственной власти в выработке законодательных и институциональных мер по противодействию торговле людьми. Миссия содействовала разработке Национальных планов действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми; Закона о предотвращении и борьбе с торговлей людьми (2005, в сотрудничестве с БДИПЧ); Закона о защите жертв и свидетелей (2008); поправок к Уголовному кодексу, связанных с торговлей людьми и торговлей детьми и т.д. В рамках институциональной поддержки Миссия присутствует в качестве наблюдателя на всех открытых заседаниях Национального комитета по борьбе с торговлей людьми.

Миссия работает с государственными учреждениями, неправительственными организациями и другими поставщиками социальных услуг на национальном, региональном и местном уровнях. Она поддерживает разработку и реализацию проектов в сфере предотвращения торговли людьми, в том числе детьми; защиты и помощи уязвимым лицам; разработки политик в области миграции; создания потенциала участников борьбы с

торговлей людьми и т.д. С целью улучшения координации между заинтересованными сторонами в борьбе с торговлей людьми и создания условий для обмена информацией о деятельности и инициативах в данной сфере, Миссия проводит ежемесячные Технические координационные заседания в Кишиневе и в регионах по всей Молдове.

Миссия ОБСЕ выступает спонсором курсов обучения для судей, прокуроров и работников правоохранительных органов, осуществляет перевод и распространение ключевых материалов, содействует участию молдавских официальных лиц и представителей гражданского общества в международных конференциях по проблемам борьбы с ТЛ [45].

В области противодействия торговле людьми ОБСЕ работает в тесном сотрудничестве с Международной организацией по миграции, которая обладает огромным опытом работы в этом направлении. МОМ предоставила помощь более 20 тысяч жертв ТЛ во всех регионах мира [51]. Подход МОМ основан на трех основных принципах, регулирующих деятельность международного сообщества в борьбе с торговлей людьми: уважение прав человека; приоритет физического, психического и социального благополучия человека и его сообщества; фокусирование на устойчивости за счет институционального потенциала правительств и гражданского общества [11].

Именно под воздействием МОМ, а также иностранных государств (Нидерланды, США) Республика Молдова получила импульс к противодействию трафику живых существ. Миссия МОМ в Молдове поддерживает проекты других организаций по оказанию помощи и защиты жертв торговли людьми, финансирует программы по реабилитации жертв ТЛ, обучению, оказанию помощи в трудоустройстве, также непосредственно оказывает медицинскую, психологическую, юридическую помощь жертвам ТЛ. Организация оказывала институциональную поддержку в разработке законопроектов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, внесению дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Молдова. В 2007 году правительство Молдовы в партнерстве с МОМ запустило программу по наращиванию потенциала молдавских консульских учреждений за рубежом для оказания помощи потенциальным и фактическим жертвам торговли людьми [26]. В 2008 году МВД Республики Молдова подписало соглашение с МОМ о беспрепятственной репатриации жертв торговли людьми [26].

В 2001 году в Кишиневе при поддержке Миссии МОМ в Молдове был создан Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми (САР). Его создание стало ответом на возрастающую необходимость реабилитационных услуг для большого числа молдавских женщин, вернувшихся из балканских стран, где они подвергались сексу-

альной эксплуатации. Центр является одним из ключевых элементов в рамках Национальной системы перенаправления, которая призвана обеспечить помощь и защиту жертвам и потенциальным жертвам ТЛ в кризисных ситуациях. За 10 лет (2001-2011 гг.) более 2.700 жертвам торговли людьми была оказана помощь в возвращении, реабилитации и реинтеграции в общество, а, начиная с 2006 года, было предотвращено более 4.500 случаев торговли людьми [50, с.85]. В 2008 году САР был передан правительству Республики Молдова, и стал государственным учреждением, подведомственным Министерству труда, социальной защиты и семьи.

При поддержке МОМ для жертв нелегальной миграции или сексуальной эксплуатации за границей в 2001 году была открыта Национальная «Горячая линия» La Strada 080077777, в 2014 г. - Национальная детская «Горячая линия» 116111, куда могут обратиться дети, столкнувшиеся с сексуальным насилием или издевательствами со стороны взрослых. Также при поддержке МОМ в 2006 году начала действовать «Горячая линия» 080088888 в Приднестровье [31].

В целях предупреждения торговли людьми и защиты жертв МОМ Молдова реализует Программу по предотвращению и защите, предлагая жертвам торговли людьми варианты безопасной и устойчивой реабилитации и реинтеграции. Широкий спектр деятельности осуществляется на обоих берегах Днестра в партнерстве с государственными учреждениями, неправительственными и международными организациями [11].

Для улучшения регионального, национального и местного диалога между правительствами и гражданским обществом Молдовы, Украины и Беларуси МОМ в 2005-2013 гг. реализовала Программу против торговли людьми в Восточной Европе [12]. Проект был направлен на укрепление транснационального сотрудничества в сфере предотвращения траффинга путем объединения двусторонних и многосторонних усилий целевых стран.

В соответствии с нормами и принципами международного права МОМ совместно с другими международными организациями, противодействующими торговле людьми и содействующими защите прав жертв торговли людьми, сотрудничает с органами власти в Приднестровье. При поддержке МОМ в 2016 году в Приднестровье был реализован проект «Реинтеграция жертв и потенциальных жертв торговли людьми посредством специализированной помощи с особым вниманием к Приднестровскому региону» [16]. Цель проекта состояла в содействии расширению прав и возможностей жертв (потенциальных жертв) торговли людьми в Молдове, включая Приднестровский регион, путем поддержки их реабилитации и реинтеграции в семьи и / или в молдавское общество.

При содействии МОМ, ОБСЕ, Управления ООН по наркотикам и преступности, МОТ в Молдове были проведены обучающие семинары по противодействию торговле людьми сотрудников правоохранительных органов, пограничной полиции, консульских служб, призванных оказать помощь и содействие реальным и потенциальным жертвам торговли людьми.

Еще одной организацией, которая вносит существенный вклад в борьбу с торговлей людьми, является Международная организация труда. МОТ рассматривает торговлю людьми с точки зрения рынка труда, стремится искоренить первопричины, такие как бедность, отсутствие работы, неэффективность систем трудовой миграции. В то же время МОТ стремится усовершенствовать работу государственных институтов, действующих в сфере труда. Деятельность МОТ базируется на четырех принципах, которые являются центральными в борьбе против торговли людьми за права трудящихся, независимо от их национальности: исключение всех форм принудительного или обязательного труда; ликвидация наихудших форм детского труда; устранение дискриминации; свобода объединения и право на ведение коллективных переговоров [58, с.4-5].

Признав Молдову одним из главных поставщиков дешевой рабочей силы в Европе, в 2004 г. МОТ приступила к реализации проекта, направленного на совершенствование миграционной политики. В рамках проекта МОТ содействовала укреплению потенциала национальной миграционной службы, а также сотрудничеству между отправляющими и принимающими странами на основе двухсторонних соглашений. Была создана национальная служба по оказанию содействия и защите жертв торговли людьми, деятельность которой увязывалась с профессиональным обучением и предоставлением микрокредитов. МОТ оказала содействие в создании центров трудоустройства на всей территории страны, а также усилению сотрудничества между государственными службами занятости и частными работодателями [32, с.18].

В сотрудничестве с другими международными организациями МОТ прилагает значительные усилия по освобождению, возвращению на родину и восстановлению прав жертв ТЛ. В рамках многих проектов и мероприятий МОТ проводит исследования проблемы торговли детьми; поддерживает усилия правительства и гражданского общества по искоренению детского труда, финансирует программы по реабилитации детей-жертв торговли, по обучению, оказанию помощи в трудоустройстве потенциальных и реальных жертв торговли детьми.

В контексте нашего исследования представляет интерес деятельность Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), направленная на защиту прав детей-жертв торговли людьми. Во многом благодаря усилиям этой органи-

зации с начала XXI века вступили в силу новые международные инструменты по вопросам торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей. Многие страны приняли новое законодательство для прекращения торговли детьми и торговли людьми, а также сексуальной эксплуатации детей, создали государственные структуры для борьбы с торговлей детьми и торговлей людьми. Были приняты новые международные стандарты по защите и помощи детям-жертвам торговли и сексуальной эксплуатации. Доноры инвестировали значительные средства, а международные и неправительственные организации реализовали широкий спектр программ для предотвращения торговли людьми и торговли детьми [56].

В качестве ответной реакции на сообщения о торговле детьми в странах Юго-Восточной Европы и вывозе их из стран Юго-Восточной Европы с целью продажи в другие части Европы ЮНИСЕФ разработал в 2003 году «Руководство по защите прав детей – жертв торговли людьми в Юго-Восточной Европе». В Руководстве отмечается, что в период 2000-2003 гг. МОМ предоставила помощь в 1.625 жертвам торговли людьми, и в числе этих лиц был 101 ребенок [54, с.24].

Совместно с ЕС, УНП ООН, МОМ в 2015 году ЮНИСЕФ начала реализацию Глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, которая является частью совместного реагирования на данную проблему. Одним из основных направлений программы является оказание помощи государственным органам, общественным организациям, жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам [37].

В настоящее время в Молдове осуществляются девять проектов, финансируемых и проводимых представительством ЮНИСЕФ [48], в частности «Снижение негативного воздействия насилия и жестокого обращения на детей и улучшение доступа к психосоциальным и юридическим услугам». В рамках этого проекта проводились обучающие мероприятия, в ходе которых следователи и прокуроры имели возможность совершенствовать свои знания по проблемам специфики судебного процесса для детей-жертв торговли людьми / свидетелей преступлений, связанных с ТЛ [10].

В целом помощь международных межправительственных организаций в сфере противодействия торговле людьми выступает как одно из направлений их деятельности, способствующих продвижению Молдовы в достижении таких целей устойчивого развития как мир, правосудие и эффективные институты, гендерное равенство, хорошее здоровье и благосостояние.

Влияние международных неправительственных организаций

на политику противодействия торговле людьми

Наряду с межправительственными организациями разнообразную и многоплановую деятельность по предупреждению и борьбе с траффингом осуществляют также международные неправительственные организации. Поскольку они в меньшей степени связаны бюрократическими или политическими узами, их влияние зачастую оказывается более эффективным по сравнению с другими организациями. Во-первых, они способны оказать более сильное давление на государство с тем, чтобы добиться от него признания проблем, связанных с торговлей людьми, принятия соответствующих законов и конкретных действий. Во-вторых, их основная сила заключается в проведении крупномасштабной международной пропаганды, направленной на ликвидацию торговли людьми. В-третьих, неправительственные организации могут сочетать исследовательскую работу с лоббистской деятельностью в парламенте, повышать уровень информированности общественности посредством рекламных кампаний. В-четвертых, они оказывают помощь и защиту пострадавшим от ТЛ. В-пятых, многие неправительственные организации имеют обширные связи с другими неправительственными организациями, международными организациями, государственными институтами [58, с.65-66].

Признанной деятельностью НПО, работающих в сфере противодействия торговле людьми и оказывающих помощь пострадавшим, является мониторинг прав человека. Они могут получать информацию о нарушениях прав пострадавших от ТЛ, требовать соблюдения их прав, обращаясь в соответствующие органы публичного управления, к парламентскому адвокату или в судебные инстанции [34, с.70].

В этом отношении показателен пример международного центра «La Strada». В 1995 году Фонд противодействия трафику женщин (Нидерланды) совместно с неправительственными организациями Польши и Чехии инициировал программу «La Strada» («Предотвращение торговли женщинами в странах Центральной и Восточной Европы»). В конце 90-х годов - начале 2000-х годов к этой программе присоединились Украина, Болгария, Беларусь, Босния и Герцеговина, Македония и Молдова. Программа финансируется правительством Нидерландов и благотворительными фондами.

В сфере противодействия торговле людьми «La Strada»-Молдова действует по нескольким основным направлениям. Она оказывает экспертную помощь Постоянному секретариату Национального Комитета по борьбе с торговлей людьми в разработке стратегии государственной политики по борьбе с торговлей людьми. Организация участвовала в мониторинге выполнения Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, который осуществлялся экспертами «GRETA», используя отчеты

для оказания влияния на правительство с целью продвижения рекомендаций «GRETA» [47, с.57-59].

Эксперты «La Strada» провели независимую оценку основных государственных стратегических документов - Национальных планов действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и Национальной системы перенаправления для оказания защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми, оказали экспертную поддержку в разработке Национальной стратегии анти-трафик 2018-2023 и Национального Плана действий 2018-2020 [5; 40], публикуют аналитические материалы, которые затрагивают различные аспекты политики Республики Молдова в области борьбы с ТЛ в соотношении с международными и региональными стандартами в данной области [20; 21; 23; 25].

Важным направлением деятельности "La Strada"-Молдова является Горячая линия 080077777. За 17 лет деятельности консультанты Горячей линии приняли 150105 звонков, из которых 128.663 звонка относятся к категории превентивных, SOS-звонки, связанные с торговлей людьми, пропавшими без вести или мигрантами, находящимися в трудных ситуациях и нуждающихся в помощи – 7.273, звонки по сотрудничеству – 3.785 и другие – 10.384 [9, с.2].

Анализ динамики звонков за последние 10 лет показывает, что пик пришелся на 2016 год, когда на Горячую линию поступило 34.541 звонков (Таблица 1). Около 60% звонков поступили из сельской местности, что обусловлено меньшими возможностями трудоустройства, чем в столице или в других городах.

Таблица 1. Динамика количества звонков Горячей линии в 2009-2018 гг.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2990	1585	1295	1002	5121	10605	14602	34541	27367	24554

Источник: [9, р.2]

Анализ ежегодных отчетов деятельности неправительственной организации "La Strada"-Молдова за период 2013-2017 гг. показал, что на Горячую линию поступило 1067 SOS-звонков (Таблица 2). Консультанты Горячей линии пришли на помощь 352 лицам, оказавшимся в затруднительном положении, включая 171 жертву торговли людьми, 85 предполагаемым жертвам или пропавшим без вести, 89 мигрантам, ставшими жертвами преступлений, связанных с ТЛ (контрабанда, домашнее насилие, сексуальное насилие, нарушение трудовых прав / принудительный труд).

Таблица 2. Распределение SOS-звонков

Год	SOS-звонки	Попавшие в трудное положение	Жертвы ТЛ	Пропавшие без вести или предполагаемые жертвы ТЛ	Мигранты - жертвы преступлений, связанных с ТЛ
2013	278	83	66	10	
2014	260	92	48	28	16
2015	208	83	33	15	35
2016	135	49	15	15	19
2017	186	45	9	17	19

Источник: [13; 19; 20; 14; 15]

В последние годы преобладают звонки от мужчин (в 2018 году они составили 81% от общего количества звонков). По мнению экспертов центра, это распределение обусловлено заключением двустороннего соглашения между Республикой Молдовой и Государством Израиль относительно временного трудоустройства работников из Молдовы в строительном секторе в Израиле.

Для Республики Молдова за последние пять лет четко обозначена конкретная форма торговли людьми - трудовая эксплуатация граждан с увеличением числа жертв среди мужчин. Статистические данные Горячей линии за 2018 год говорят о тревожной тенденции в уровне информированности и бдительности молдавских граждан, занятых поиском работы за рубежом.

В июне 2014 года "La Strada"-Молдова запустила Телефон помощи детям 116111. За годы действия (2014-2018) было получено 30.969 звонков. Количество входящих звонков строго связано с наличием или отсутствием информационных и рекламных кампаний. Наибольшее количество звонков было зарегистрировано в 2016 году, 9.495 звонков, когда услуга рекламировалась по нескольким телевизионным каналам (Таблица 3).

Таблица 3. Количество звонков на Телефон помощи детям 116 111

Год	Всего звонков	В том числе, от детей
2014	1493	447
2015	7160	5188
2016	9495	6590
2017	6968	4673
2018	5853	3751

Источник: [18]

Звонки, поступающие от детей на Телефон помощи детям, затрагивают различные темы. В большинстве случаев дети говорят об отсутствии общения с родителями и о насилии, примененном к ним. Дети отмечают, что они являются жертвами злоупотреблений в онлайн-среде, отмечены случаи потенциального трафика [18, с.13].

В январе 2013 года "La Strada" запустила портал www.siguronline.md, предназначенный для информирования и консультирования детей в сфере безопасного пользования Интернетом, с тем чтобы уберечь их от коммерческой сексуальной эксплуатации в Интернете. Деятельность организации против использования детей в коммерческой секс-индустрии, по повышению информированности детей и подростков, как защитить себя от оскорбительного содержания и действий в Интернете, была признана в качестве положительного опыта в «Справочном руководстве ОБСЕ по обучению полиции» [55, с.181-182; 47, с.42].

В Молдове «La Strada» ведет интенсивную информационно-пропагандистскую работу по предупреждению трафика живых существ, выступая на телевидении, радио, размещая информационные материалы в социальных сетях на web-странице Международного центра „La Strada” (www.lastrada.md). Совместно с международными организациями и при поддержке посольства США в Республике Молдова «La Strada» организовала ряд национальных и международных семинаров для специалистов в области противодействия торговле людьми, подкрепив их необходимыми методико-дидактическими материалами. Также организация ведет исследовательскую работу, изучая феномен торговли людьми во всех его проявлениях, вырабатывает рекомендации для государственных органов Молдовы [2; 42; 57].

Швейцарский фонд «Terre des hommes» работает в Молдове с 2004 года. Основным объектом деятельности организации являются дети, в том числе молдавские дети, выявляемые за пределами страны и нуждающиеся в помощи. В партнерстве с Национальным центром по предупреждению жестокого обращения с детьми и НПО «Salvați copiii» фокусируют свою деятельность на предотвращении торговли детьми, защите детей от насилия, а также на репатриации жертв ТЛ. Организация предоставляет помощь детям, оставшимся без сопровождения, которые нуждаются в попечении и защите в основных странах, куда едут молдавские мигранты.

Эта НПО очень ответственно подходит к оценке того, что в наибольшей степени будет соответствовать интересам ребенка: социальная интеграция в стране назначения или возвращение и реинтеграция в Республике Молдова. Кроме того, Фонд «Terre des hommes» обеспечивает защиту детей из Республики Молдова в странах назначения в тот период,

пока принимается решение об их будущем [30, с.141]. НПО оказала поддержку и репатриировала более 180 детей из России [21].

Фонд работает над повышением уровня информированности граждан, сообществ и органов государственной власти, распространяя визитные карточки и рекламные плакаты с номером «горячей линии» для молдавских мигрантов с детьми, находящимся в России, и также рекламные плакаты по мерам защиты детей.

В рамках различных проектов организация занимается исследованием таких важных для Молдовы проблем, как эксплуатация детского труда, детское попрошайничество, защита детей в контексте миграции, насилие в отношении детей. На основе проведенных исследований вырабатываются рекомендации для органов центрального и местного управления, негосударственных институтов по улучшению сложившейся ситуации [3; 4; 7; 29; 59].

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что в настоящее время международные НПО, функционирующие в Молдове, накопили значительный опыт участия во внешнем контроле государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, в разработке и мониторинге политики в данной области совместно с государственными структурами внутри страны, а также проведении собственных независимых исследований, в разработке рекомендаций для политики правительства.

Мониторинг и оценка международными экспертами политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова

Деятельность международных организаций по противодействию торговле людьми подкрепляется значительной финансовой поддержкой внешних доноров (Государственный Департамент США, Европейская Комиссия, Офис по сотрудничеству EuropeAid, правительства Норвегии, Румынии, Швейцарии, Японии, МИД Дании и т.д). Так, Национальная система перенаправления была внедрена правительством Молдовы при поддержке МИД Дании, Норвегии, Италии, Шведского Агентства по международному развитию и сотрудничеству, Европейской Комиссии, Швейцарского Управления по развитию и сотрудничеству и Правительства Японии через Целевой Фонд ООН по безопасности человека.

Международные организации и внешние доноры постоянно следят за ситуацией и анализируют изменения, происходящие в Молдове в сфере борьбы с трафиком живых существ. В последние годы увеличивается число исследований, посвященных оценке ситуации и проблем противодействия торговле людьми в Республике Молдова. Помимо уже упоминаемых ежегодных докладов Госдепартамента США о торговле людьми, можно

отметить отчет «GREТА» по Республике Молдова; Рекомендации ООН в рамках Универсального периодического обзора (Universal Periodic Review); а также другие отчеты и информацию о состоянии феномена ТЛ и борьбе с ним в Молдове [39, с.7], которые представляются международными организациями.

Внешний контроль (мониторинг и оценка) выполнения обязательств в сфере противодействия торговле людьми осуществляется, чаще всего, на цикличной основе различными структурами: межправительственными организациями (подразделения ООН и ОБСЕ); договорными органами, созданными в соответствии с международными конвенциями в сфере противодействия торговле людьми (Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми «GREТА»); правительствами других государств (ежегодный отчет Государственного департамента США для Конгресса США).

Государственный департамент США играет ведущую роль в процессе глобального взаимодействия в борьбе с торговлей людьми. Одной из его главных функций является подготовка ежегодных докладов по торговле людьми. На основе анализа этих докладов хотелось бы продемонстрировать оценку сотрудничества правительства Республики Молдова с международными организациями, которые проводят целенаправленную комплексную деятельность по предупреждению и противодействию торговле людьми.

Это сотрудничество началось с 2002 года, однако в начале 2000-х годов правительство хоть и признавало, что Молдова является одной из наиболее значимых стран-источников жертв торговли людьми, но не рассматривало борьбу с ТЛ как приоритетное направление. Большинство мероприятий, которые проводились в этой сфере, были инициированы международными организациями совместно с НПО, но без какой-либо поддержки со стороны правительства. И в дальнейшем правительство продолжало полагаться на НПО и международные организации для обеспечения большинства кампаний по информированию и просвещению общественности [22; 23; 24; 25; 26]. Ситуация начала меняться к лучшему в 2009 году, когда правительство Молдовы стало тесно сотрудничать с МОМ по идентификации и защите жертв ТЛ [28]. Однако впоследствии правительство страны снизило усилия по борьбе с торговлей людьми, что отягощается всепроникающей коррупцией в правоохранительных и судебных органах, а также участием некоторых государственных служащих в торговле людьми [29].

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми определила независимый механизм контроля за выполнением Конвенции, которую осуществляет Группа экспертов по вопросам противодействия

торговле людьми («GREТА»). Она проводит периодический мониторинг стран, подписавших Конвенцию, с целью обеспечения соблюдения ее положений. Благодаря законодательным и институциональным изменениям и внедрению более эффективных стратегий по противодействию торговле людьми «GREТА» уже изменила к лучшему судьбы миллионов жертв ТЛ [53, с.31].

Молдова участвовала в двух циклах мониторинга «GREТА», на основании которых были сделаны два оценочных доклада (2012; 2016). Первый цикл предусматривал общий обзор осуществления Конвенции, в ходе второго цикла было изучено влияние законодательных, политических и практических мер, направленных на противодействие торговле людьми, защиту жертв ТЛ, а также судебное преследование преступников. Особое внимание уделялось мерам, принятым для учета новых тенденций в области торговли людьми и уязвимости детей в данной области.

В своем первом докладе по Молдове «GREТА» рекомендовала усилить Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми и увеличить бюджет для обеспечения его эффективного функционирования, а также предложила молдавским властям независимую оценку осуществления Национального плана действий. Было отмечено, что НПО входят в состав Национального комитета не как полноправные члены, а с правом совещательного голоса. Это не позволяет НПО принимать участие в принятии решений Национального комитета наравне с государственными структурами. В качестве рекомендации Правительству Республики Молдова было предложено усилить роль НПО в принятии решений и предоставить им полноправное членство в Национальном комитете [17, с.18].

Кроме того, Молдова получила рекомендации по вовлечению всех заинтересованных сторон и привлечению НПО к принятию решений по противодействию ТЛ, дальнейшему внедрению мер по идентификации жертв ТЛ среди уязвимых групп, активизации информационно-пропагандистской работы силами многопрофильных групп, полицейских, социальных работников, пограничных служб, НПО и других заинтересованных лиц.

Что касается оказания помощи жертвам, «GREТА» отмечала, что необходимо предоставление человеческих и финансовых ресурсов учреждениям, участвующим в оказании помощи, а также эффективное участие местных властей в Национальной системе перенаправления. Кроме того, GREТА призывала молдавские власти рассмотреть вопрос о создании государственной системы выплаты компенсаций жертвам торговли людьми, и механизмы сотрудничества с государствами, из которых репатрируются

граждане Республики Молдова, с целью содействия выявлению потенциальных жертв торговли людьми.

В целях предотвращения торговли детьми и защиты прав детей-жертв Молдове было рекомендовано регистрировать всех детей при рождении, а также активизировать действия по выявлению жертв и потенциальных жертв ТЛ среди детей, оставшихся без родителей, детей-сирот, находящихся в специализированных учреждениях, и других категорий детей, восприимчивых к торговле людьми [17, с.24]. Кроме того, молдавские власти должны уделять больше внимания долгосрочной поддержке и процессу реинтеграции жертв в обществе, увеличить количество обучающих семинаров для персонала, обеспечить участие местных властей в предоставлении всего спектра услуг.

В 2016 году «GREТА» опубликовала сегодня второй оценочный доклад по Молдове. В докладе содержится оценка изменений, введенных после публикации первого доклада «GREТА» по Молдове в 2012 г., относительно применения положений Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми. Эксперты «GREТА» проанализировали соблюдение рекомендаций, которые были даны Молдове, а также действия, предпринятые властями или другими заинтересованными сторонами, положительно повлиявшими на реализацию Конвенции Совета Европы.

Правительство Молдовы приложило определенные усилия для выполнения рекомендаций международных экспертов. С января 2014 года в Постоянном секретариате работают четыре сотрудника, а внешние оценки Планов действий по борьбе с торговлей людьми на 2010-2011 и 2012-2013 годы были проведены НПО «La Strada Молдова» при финансовой поддержке ОБСЕ [6, с.19]. Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми координирует усилия всех соответствующих субъектов, территориальных комиссий на региональном уровне, а также многопрофильных групп, отвечающих за оказание помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми.

В качестве успеха «GREТА» отметила создание местных комиссий по борьбе с ТЛ и многопрофильных групп, созданных на региональном уровне, для идентификации, направления, помощи и мониторинга жертв и потенциальных жертв ТЛ [47, с.24]. В состав групп входят представители социальных служб, медицинских учреждений, полиции и НПО, которые участвуют в идентификации жертв торговли людьми.

Что касается идентификации жертв ТЛ, то в последние годы 90% жертв, выявленных в Молдове, были лицами, подвергшимися сексуальной эксплуатации, теперь около 50% являются жертвами трудовой эксплуатации. Это произошло частично благодаря осознанию и усилиям на международном уровне, которые поспособствовали повышению осведомленности

сти граждан, однако в этом направлении еще остаются значительные проблемы [47, с.29].

Для предотвращения торговли детьми в 2014 году были приняты руководящие принципы межведомственного сотрудничества, охватывающего процессы идентификации, перенаправления, предоставления помощи и мониторинга детей-жертв и потенциальных жертв насилия, эксплуатации и торговли людьми. Также была принята единая форма уведомления, используемая всеми государственными органами, для идентификации детей. Но в Молдове нет системы раннего оповещения о детях, пропавших на территории республики. Единая «горячая линия», действующая в Европе, в Молдове по неизвестным причинам вообще недоступна.

Несмотря на то, что молдавские власти предприняли определенные действия для оказания помощи жертвам и потенциальным жертвам ТЛ, но и после второго цикла «GRETA» повторила рекомендацию «обеспечить предоставление соответствующей помощи и поддержки всем предполагаемым и выявленным жертвам торговли людьми в соответствии с их потребностями, в том числе путем соответствующего финансирования центров помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми, а также посредством использования доходов, изъятых за преступления, связанные с торговлей людьми» [47, с.46]. Кроме того, властям Молдовы рекомендовано активизировать усилия для подготовки специалистов по вопросам ТЛ для соответствующих направлений, расширения категории целевых сотрудников и применение специального подхода с участием многих заинтересованных сторон; повышения осведомленности для предотвращения ТЛ в целях трудовой эксплуатации и содействия безопасному использованию Интернета, для снижения уязвимости к торговле людьми некоторых социальных групп; обеспечение адекватной долгосрочной помощи жертвам торговли людьми и содействию их реинтеграции в общество [47, с.73-76].

Внешние эксперты играют посредническую роль во взаимодействии неправительственных организаций с государственными структурами, помогая решать проблемы, хорошо известные на национальном уровне [20, с.73]. Но данный механизм работает достаточно медленно, поэтому многие НПО предпочитают работать непосредственно с государственными структурами и решать проблемы внутри страны.

Выводы

Проведенное исследование о влиянии международных организаций на политику противодействия торговле людьми позволяет сделать следующие выводы. На борьбу с трафиком живых существ значительное влияние оказывают международные межправительственные и неправитель-

ственные организации. Эти организации можно классифицировать по различным критериям: по характеру участников, географии, целям, объектам деятельности. В своей деятельности они руководствуются подходом, основанном на соблюдении прав человека и ориентированном на защиту жертв ТЛ. Следует отметить, что несмотря на множество структур, каждая из них обладает своей спецификой, а все вместе они работают для достижения общей цели – борьба с торговлей людьми.

Такие организации, как ООН, Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ разрабатывают правовые нормы, на которые международное сообщество опирается в противодействии торговле людьми. Важный вклад в борьбу с ТЛ вносит Международная организация по миграции, обладающая значительным опытом работы в этом направлении. МОТ, ЮНИСЕФ и ряд других организаций разрабатывают новые международные инструменты по предотвращению торговли людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации взрослых и детей.

В рамках международного сотрудничества осуществляется мониторинг со стороны Государственного департамента США и группы экспертов ГРЕТА. Ключевую роль в борьбе с торговлей людьми играют неправительственные организации, которые проводят информационные кампании по предупреждению и противодействию торговле людьми среди социально уязвимых групп, оказывают помощь и защиту жертвам и потенциальным жертвам ТЛ.

Подписание Соглашения об Ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом свидетельствует о том, что наша страна стремится к внедрению соответствующих международных стандартов и европейских практик в противодействии торговле людьми, созданию эффективной и превентивной политики в данной сфере. И помощь международных организаций в этом направлении для Республики Молдова очень важна. При их поддержке потенциальным жертвам и жертвам торговли людьми предоставляется помощь и защита. Но для реальных подвижек и достижения эффективных результатов необходимо объединение усилий международных организаций и всех заинтересованных сторон, позволяющих обеспечить защиту каждого человека, пострадавшего от торговли людьми, в соответствии с международными стандартами.

Библиография

1. Alliance against Trafficking in Persons, <https://www.osce.org/secretariat/107221> (Дата обращения 15.04.2019)
2. Asistența socială victimelor traficului de persoane, în special femei. Chișinău, 2005. 144 p.

3. Foca L. Children in street situations in the Republic of Moldova. "Terre des homes Moldova", 2018. 60 p.
4. For a violence free life of children in Moldova, <https://childhub.org/ru/child-protection-hub/fond-terre-des-hommes-v-moldove> (Дата обращения 20.05.2019)
5. Funcționarea Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de finite umane (SNR) în Republica Moldova. Lecții învățate și perspective. Chișinău, 2017. 59 p.
6. 6th General Report on GRETA's Activities. Council of Europe, March 2017, <https://rm.coe.int/1680706a42> (Дата обращения 14.04.2019)
7. How to identify victims of child labour? «Terre des hommes», Moldova, ILO. 2016, 18 c.
8. Joint Action to Strengthen Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova, <http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/joint-action-to-strengthen-human-rights-in-the-transnistrian-reg.html> (Дата обращения 15.04.2019)
9. Linia Fierbinte Anti-Trafic 0 800 77777, http://lastrada.md/pic/uploaded/FS_LINIA%20FIERBINTE%20ANTI-TRAFIC_2018.pdf (Дата обращения 18.05.2019)
10. Ofițeri și procurori mai pregătiți în tehnicile de audiere a victimelor minore, <http://www.cap.md/2017/12/ofiteri-si-procurori-mai-pregatiti-tehnicile-de-audiere-victimelor-minore/> (Дата обращения 15.04.2019)
11. Prevention and protection, <http://iom.md/prevention-and-protection> (Дата обращения 15.04.2019)
12. Programme against Human Trafficking in Eastern Europe, <http://iom.md/programme-against-human-trafficking-eastern-europe> (Дата обращения 15.04.2019)
13. Raport de activitate 2013, http://lastrada.md/files/resources/4/2013_RO_Summar_Raport_TFU.pdf (Дата обращения 18.05.2019)
14. Raport de activitate 2016, http://lastrada.md/files/resources/4/Raport_final_2016__extern__ro.pdf (Дата обращения 18.05.2019)
15. Raport de activitate 2017, http://lastrada.md/files/resources/4/Raport_Lastrada_2017.pdf (Дата обращения 18.05.2019)
16. Reintegrating victims and potential victims trafficking human beings through specialized assistance, <http://iom.md/reintegrating-victims-and-potential-victims-trafficking-human-beings-through-specialized-assistance> (Дата обращения 15.04.2019)

17. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Republic of Moldova. First evaluation round. Strasbourg, 22 February 2012, http://antitrafic.gov.md/public/files/GRETAReportMoldova2011_en.pdf (Дата обращения 15.04.2019)
18. Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii 116 111. Raport anual de activitate 2018, http://lastrada.md/pic/uploaded/Telefonul%20Copilului_raport%20anual%202018.pdf (Дата обращения 18.05.2019)
19. Sumar Raportul activității Prevenirea Traficului de Ființe Umane, http://lastrada.md/files/resources/4/2014_RO_Summary_Report_THB.pdf (Дата обращения 18.05.2019)
20. Sumar Raport de activitate 2015 Prevenirea traficului de ființe umane http://lastrada.md/files/resources/4/2015_RO_SUMAR_Raport_TFU.pdf (Дата обращения 18.05.2019)
21. Terre des hommes Молдова, <https://tdh-moldova.md/index.php?page=page&id=671&l=ru>
22. Trafficking in Persons Report, 2003, <https://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf> (Дата обращения 18.04.2019)
23. Trafficking in Persons Report, 2005, <https://www.state.gov/documents/organization/47255.pdf> (Дата обращения 18.04.2019)
24. Trafficking in Persons Report, 2006, <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/> (Дата обращения 15.04.2019)
25. Trafficking in Persons Report, 2007, <https://www.state.gov/documents/organization/82902.pdf> (Дата обращения 18.04.2019)
26. Trafficking in Persons Report, 2008, <https://www.state.gov/documents/organization/105501.pdf> (Дата обращения 18.04.2019)
27. Trafficking in Persons Report, 2010, <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/> (Дата обращения 18.04.2019)
28. Trafficking in Persons Report, 2017, <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2017/> (Дата обращения 18.04.2019)
29. Turchină T. Familii fără hotare: Răspunsuri pentru profesioniști. "Terre des hommes Moldova", 2017. 45 p.
30. Актуальные тенденции в сфере траффика детей из Республики Молдова в Санкт-Петербург и возможные направления совершенствования оказания им помощи: Аналитический отчет. / О.И.Колпакова,

- А.В.Иванова, О.С.Левина, М.М.Русакова; Ред. О.И. Колпакова. – Санкт-Петербург, 2012. 187 с.
31. Алистратова О. «Горячая линия» как инструмент предупреждения торговли людьми. В: MOLDOSCOPIE (Probleme analizei politice), Nr.2 (LXXVII), 2017, p.77-83. Revistă științifică trimestrială. Chișinău: AMSP, USM, USPEE, 2017.
 32. Борьба с торговлей людьми: действия МОТ. Субрегиональное Бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии 2009. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_308944.pdf (Дата обращения 15.04.2019)
 33. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Годовой отчет 2017. <https://www.osce.org/ru/node/411971?download=true> (Дата обращения 15.04.2019)
 34. Влияние политики Республики Молдова в области борьбы с торговлей людьми на права лиц, пострадавших от торговли людьми, Международный женский правозащитный центр «La Strada», Кишинэу, 2013. 89 с.
 35. К единству в действии. Рамочная программа партнёрства Организации Объединённых Наций и Республики Молдова на 2013-2017 годы. Кишинев, Октябрь 2015. https://www.undp.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/strateg/Final%20Report%20UNPF%20Moldova%202013-2017%20Mid-Term%20Review_RUS.pdf (Дата обращения 20.04.2019)
 36. Координация как новый метод менеджмента политики в сфере противодействия торговле людьми, «La Strada» Express, Выпуск №6, декабрь 2014.
 37. Кто может стать жертвой торговли людьми на постсоветском пространстве? <https://news.un.org/ru/audio/2016/12/1038611> (Дата обращения 20.04.2019)
 38. Кутейников А.Е. Международные межправительственные организации. Социологический подход. Журнал социологии и социальной антропологии, 1999, том II, выпуск IV, <http://www.old.jourssa.ru/1999/4/kutejn.html> (Дата обращения 03.05.2019)
 39. Менеджмент государственной политики в сфере противодействия торговле людьми. Опыт Республики Молдова. Международный женский правозащитный центр «La Strada», Кишинэу, 2012.
 40. Национальный отчет Реализация Национального плана 2014-2016 гг. по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней. Достижения, полученные в 2016 году,

- http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Raport_national_2016_Ala_iunie_2017_1_rus.pdf (Дата обращения 15.04.2019)
41. Независимая оценка постфактум степени реализации Национального плана действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми (периоды 2010-2011 и 2012-2013 годы), Кишинэу, Международный женский правозащитный центр «La Strada», 2014. 197 с.
 42. Обзор феномена торговли детьми в Республике Молдова. Кишинэу, 2010. 80 с.
 43. ОБСЕ/Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, Комментарий к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (РС.DEC/557), Дополнению 2005 года к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми: учет особых потребностей детей, являющихся жертвами торговли людьми, в защите и помощи (РС.DEC/557/Rev.1), и Добавлению 2013 года к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми «Спустя одно десятилетие» (РС.DEC/1107/Corr.1¹).
 44. ОБСЕ. Решение No. 2/03 Борьба с торговлей людьми, <https://www.osce.org/ru/odihr/23871?download=true> (Дата обращения 15.04.2019)
 45. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Миссия в Молдове. Программа по борьбе с торговлей людьми и гендерному равенству, <https://www.osce.org/ru/moldova/36930?download=true> (Дата обращения 14.04.2019)
 46. Организация Объединенных Наций в Молдове. Отчет по стране за 2016 год. https://www.undp.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/UN-otchet-2016_rus__06-11-2017.pdf (Дата обращения 14.04.2019)
 47. Отчет по оценке рекомендаций ГРЕТА, ноябрь, 2017, <https://www.genderperspectives.by/images/british/output.pdf> (Дата обращения 14.04.2019)
 48. Премьер и представитель ЮНИСЕФ в Молдове обсудили приоритеты новой программы по стране Детского фонда ООН, <http://www.gov.md/ru/content/premer-i-predstavitel-yunisef-v-moldove-obsudili-prioritety-novoy-programmy-po-strane> (Дата обращения 15.04.2019)
 49. ПРООН выделит гранты жителям Молдовы, https://ru.publika.md/proon-vydelit-granty-zhiteljnicam-moldovy-dlya-razvitiya-biznesa-_1730731.html#ixzz59ywkTVNх (Дата обращения 14.04.2019)
 50. Руководство для дипломатического и консульского персонала по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите,

- <http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2013/04/Russian-Handbook-pdf.pdf> (Дата обращения 15.04.2019)
51. Руководство Международной Организации по миграции. Прямая помощь жертвам торговли людьми. МОМ, ОБСЕ. Москва, 2010.
 52. Руководящие принципы по соблюдению прав человека в процессе возвращения жертв торговли людьми в страну происхождения, <https://www.osce.org/ru/odihhr/134876?download=true> (Дата обращения 15.04.2019)
 53. Руотанен М., Эспозито Дж., Несторова П. Неразорванные цепи. В: Финансы и развитие, июнь 2015, <https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2015/06/pdf/ruotanen.pdf> (Дата обращения 15.04.2019)
 54. Справочник по защите прав детей – жертв торговли людьми в Европе, UNICEF, <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a2e5b872> (Дата обращения 18.04.2019)
 55. Справочное руководство ОБСЕ по обучению полиции: Торговля людьми. ОБСЕ, 2013, <https://www.osce.org/ru/secretariat/109936?download=true>; (Дата обращения 18.04.2019)
 56. Торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации, http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Thematic_Paper_Trafficking_RUS_0.pdf (Дата обращения 18.04.2019)
 57. Торговля людьми в целях принудительного труда в Республике Молдова. Проблемы и пути решения. Кишинэу, 2011. - 128 с.
 58. Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда. Руководство для законодательных и правоохранительных органов. Женева, Международное бюро труда, 2006, <http://www.spbredcross.org/images/docs/Trafficking-in-persons-and-exploitation-of-forced-labor.pdf> (Дата обращения 15.04.2019)
 59. Туркинэ Т. 20 вопросов и ответов о детях для родителей, уезжающих за рубеж. Кишинев: Представительство «Terre des hommes» в Республике Молдова, 2016. 68 с.

25.05.2019